

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2024 / 1

ISSN: 2181 7804

FAN - SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

Бош муҳаррир
**Рашид
МАТКАРИМОВ**

Бош муҳаррир ўринбосари
илмий маслаҳатчи:

**Бахром
МУСАЕВ**

Таҳрир ҳайъати таркиби:

А.З.Ходжаев
А.З.Ходжаев
М.Х.Миржамалов
М.Ў.Арзиқулов
С.Б.Репкин
(Беларус Республикаси)
А.Э. Страдзе
Ф.Р.Зотова
(Россия Федерацияси)
К.Б. Мухаммадиев
Милан Михайлович
И.П.Сивохин
М.В.Синютин
(Россия Федерацияси)
Н.Т. Тўхтабоев
Ш.Х.Ханкелдиев
Б.К.Эримбетов
Р.Д.Халмухамедов
Д.Х.Умаров
А.К.Эштаев
М.Н.Умаров
А.А.Пулатов
О.Ж. Дадабаев
К.Ш.Зиядуллаев
Н.Ж. Исакулова
В.Ш. Рахимов
А.Н.Шопулатов
А.Б. Жуманиязов
У.К.Аметова
Ш.Х.Тоштурдиев
таҳрир ҳайъати котиби
Ш.Ш. Газиев
А.С. Гонашвили
Ш.Б.Джумақулов

Журналнинг телеграм канали

МУНДАРИЖА/СОДЕРЖАНИЕ

СПОРТ МАШҒУЛОТЛАРИ: ТЕХНИКА, ТАКТИКА, УСУЛИЯТ / ТЕХНИКА, ТАКТИКА И МЕТОДИКА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- К.Т. Шакиржанова, Е.С. Люлина** – Анализ результатов выступления на последних двух Азиатских играх, Олимпийских играх в Токио и прогноз выступления на олимпиаде в Париже-2024 национальной сборной команды по легкой атлетике Республики Узбекистан. 3
- Д.Н. Рахматова** – Научно-методологические основы развития выносливости у юных спортсменов. 9
- Г.М. Зоитова., У.Х. Рахимбоев** – Отбор детей для занятий плаванием на основании исследования двигательных способностей. 12
- С.В. Федорова** – Использование комплекса упражнений на скоростной лестнице для развития координационных способностей юных фигуристов. 15
- Р.Р. Ниязова., И.В. Лукиенко** – Анализ модельных характеристик скоростно-силовой велосипедной подготовки в триатлоне. 19
- А.А. Артиков** – Спорт ўйинларида инновацион технологиялар орқали спортчилар тайёргарлигини баҳолаш услублари. 24
- М.Р. Йўлдашов** – Аҳолининг ортиқча вазнга эга қатламини соғломлаштиришда уй шароитида бажариладиган машқлар комплексида фойдаланиш самарадорлиги. 28
- Ш.А. Пулатов., М.Ю. Ганиева** – Исследование состоятельности предположения о негативном влиянии угловых ускорений на точность подачи в настольном теннисе. 32
- Ю.В. Серебряков** – Влияние на функциональное состояние боксеров высокой квалификации при использовании упражнений из функционального многоборья в тренировочном процессе. 35
- А.А. Умматов** – Юқори малакали волейболчиларда жисмоний иш қобилиятининг устувор компонентларини экспериментал машқлар ва машғулотлар дастури асосида шакллантириш самарадорлиги. 38
- И.И. Каримов** – Юқори малакали велосипедчилар машғулоти юктамаларининг самарадорлиги. 44

Техник тахририят таркиби:

М.С.Айходжаева,
Ш.Б.Алиева, М.Раҳмонов.
fansports.uz

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади

Тахририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 84 саҳифа.
Адади 200 нусха.
Босишга рухсат этилди:
04.01.2024

Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмахонасида нашр
қилинди.

“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.

Суратлар муаллифи:
Анвар Ильясов
Абдулло Файзуллаев

БОЛАЛАР –ЎСМИРЛАР СПОРТИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Х.А. Кенжаева – Мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳаракат фаоллигини ошириш услубияти. 47

А.Э. Бобомуродов – Мактабгача ёшдаги болаларни жисмоний ривожланишида ҳаракатли ўйинлар ва жисмоний машқларни ўрни. 52

К.Т. Мамутов – Определение физической культуры в школьном образовании педагогические основы воспитания. 57

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТИББИЙ-БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОИЙ- ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

А.М. Махмудов – Спорт такомиллашув гуруҳи футболчиларининг техник тайёргарлигини баҳолаш натижалари. 60

М.А. Ибрагимов – Эшитишида нуқсонли бор юнон-рум курашчиларини усулларга ўргатишнинг оптимал нисбатлари. 65

Д.Б. Бахтиёр – Юқори малакали ампутант футболчиларда мусобақа олди микроциклини такомиллаштириш самарадорлиги. 69

Р.Т. Казоқов – Қисқа масофага югурувчиларнинг умумий жисмоний тайёргарлик ва махсус жисмоний тайёргарлик юкламалари нисбатлари. 73

С.Ғ. Саитжонов – Атлетик гимнастика билан шуғулланишда алоҳида тана тузилишларининг таснифланиши. 76

А.Ғ. Мирзакулов – Кроссфит восита ва усуллари ёрдамида курсант қизларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини такомиллаштириш. 80

У.Ж. Жалилов – Жисмоний тарбия машғулотлари жараёнида талабаларнинг жисмоний машқлар билан шуғулланишда ҳаракат фаолиятини ўрганиш. 85

С.А. Ахмедова., Н.А. Пиримова – Хотин-қизлар ўртасида оммавий жисмоний тарбияни тарғиб қилиш – соғлом авлодни вояга етказишнинг пойдевори. 89

С.Қ. Нурмаматова – 11-12 ёшли фигурали учувчиларнинг координацион қобилиятларини мусобақа фаолиятига боғлиқлигини ўрганиш бўйича тажриба натижалари. 91

Кандидат педагогических наук,
доцент
Ш.А. ПУЛАТОВ¹
Доцент
М.Ю. ГАНИЕВА¹

¹Узбекский государственный
университет
физической культуры и спорта
город Ташкент, Узбекистан

Информация для связи с авторами:
pulatovs283@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О НЕГАТИВНОМ ВЛИЯНИИ УГЛОВЫХ УСКОРЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ ПОДАЧИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ

Аннотация

В статье анализированы результаты исследования состоятельности предположения о влиянии угловых ускорений в виде вращательных нагрузок на точность подачи в настольном теннисе. Результатами данного исследования обоснована состоятельность версии о то, что угловые ускорения в виде вращательных нагрузок влияет не только на точность подачи, но и приводит к усилению асимметрии проявления подачи в левую и правую части теннисного стола.

Ключевые слова: настольный теннис, подачи, точность, угловое ускорение, вращательные движения, равновесие.

Введение. Двигательная деятельность в ходе игры в настольный теннис также как во всех видах спортивных игр отличается разнонаправленными скоростными перемещениями, направленными на реализации конкретных игровых приемов согласно запросам внезапно возникающих ситуаций. И в этом комплексе двигательных действий игрок многократно выполняет разноплановые повороты или вращения, прыжки, резкие скачки или ускорения вперед-назад и вправо-влево для того, чтобы своевременно принять «шарик» и направить его ударом с целевой точностью. На сегодняшний день доказано, что если у спортсмена недостаточно развиты функциональные возможности вестибулярного аппарата, то факторы последствия разнонаправленных ускорений с элементами вращательных и «pivotных» движений могут привести к потери равновесия и дискоординацию движений, сопровождающихся со снижением точности воспроизведения процессуальной и финальной частей двигательного акта [1,2,3,4,5,6,7,8,9].

Целью настоящего исследования является изучение вопроса состоятельности предполо-

Annotation

Мақолада стол теннисисда юз берадиган айланма ҳаракат тезланишлари тўп киритиш аниқлигига салбий таъсир кўрсатиши ҳақидаги эҳтимол реал эканлиги тадқиқот натижалари таҳлилига мувофиқ асосланган. Эътироф этилганки, стол теннисда кечадиган айланма ҳаракатлар билан боғлиқ шиддатли тезланишлар нафақат тўп киритиш аниқлигига салбий таъсир курсатиши, балки тўпни столнинг чап ва ўнг қисмига йўллаш ўртасида юз берадиган асимметрияни ҳам кучайтириш мумкин экан.

Калим сўзлар: стол тенниси, тўп киритиш, аниқлик, бурчакли тезланишлар, айланма ҳаракатлар, мувозанат.

The article analyzes the results of a study of the validity of the assumption about the influence of angular accelerations in the form of rotational loads on the accuracy of serves in table tennis. The results of this study substantiate the validity of the version that angular accelerations in the form of rotational loads affect not only the accuracy of serves, but also lead to increased asymmetry in the manifestation of serves to the left and right parts of the tennis table.

Key words: table tennis, serves, accuracy, angular acceleration, rotational movements, balance.

жения о негативном влиянии кратковременного вращательного движения тела на точность подачи в настольном теннисе.

Методы и организация исследования. В исследовании применялся модифицированный метод А.И.Яроцкого, направленный: а) на определение устойчивости (длительности) сохранения статического равновесия в пробе с быстрым круговым движением головой в позе стоя, ноги вместе сжаты, с закрытыми глазами: б) на определение устойчивости сохранения динамического равновесия с использованием пробы – в позе наклона туловища вперед на 90°, располагаясь в внутри начерченного круга диаметром 60 см., быстрое вращение тела вокруг своей оси до наступа линии круга или выхода из него, либо процесс завершился падением. В таких случаях тест прекращается и время его выполнения фиксируется секундомером. К исследованию были привлечены 12 квалифицированных теннисистов, обучающихся в отделении настольного тенниса УзГУФКиС.

Организация исследования. Исследование проводилась в период сентября 2023 года. В начале ис-

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

пытуемые тестировались по двум вышеназванным тестам, где определялась длительность сохранения статического равновесия в пробе с быстрым круговым движением головой и длительность сохранения динамического равновесия в позе наклона туловища вперёд на 90° с быстрым круговым вращением тела в кругу. После чего испытуемые выполняли по 5 подач в правую и левую часть теннисного стола как указано в рисунке:

1-Рис. Примечание: Л – левая часть стола. Ширина 30 см.

П – правая часть стола. Длина 2,74 м.

Затем они выполняли следующую вестибулярную нагрузку: – 10 быстрых круговых вращений тела в позе наклона туловища вперёд на 90° и сразу производили 5 подач в левую часть стола; – после такой же нагрузки выполняли 5 подач в правую часть площадки.

Фиксировалась разница точных и не точных подач, произведённых «в покое» и после вращательных нагрузок (подачи в левую и правую часть стола).

Результаты исследования и их обсуждения. Результаты исследования показали, что длительность сохранения статического равновесия в пробе с быстрым круговым движением у теннисистов 1-го курса составила $8,72 \pm 1,53$ сек., а у теннисистов-студентов выпускного курса она была равна $9,35 \pm 1,78$ сек., или оказалась на 0,63 сек. продолжительнее, чем у первой группы студентов (табл. 1).

Таблица 1

Показатели уровня проявления устойчивости сохранения равновесия тела квалифицированных теннисистов-студентов первого и выпускного курса, обучающихся в УхГИФК – $\bar{x} \pm \delta$

Тесты	Теннисисты первого курса n=12x2=24	Теннисисты выпускного курса n=12x2=24	АРП
Длительность сохранения статического равновесия в условиях быстрого вращения головой с закрытыми глазами (сек.)	$8,72 \pm 1,53$	$9,35 \pm 1,78$	>0,63
Длительность сохранения динамического равновесия в условиях быстрого вращения тела в позе наклона туловища на 90° в кругу диаметром 60 см. (сек.)	$10,92 \pm 2,04$	$11,86 \pm 2,09$	>0,94

АРП – абсолютная разница показателей.

При этом показатели длительности сохранения динамического равновесия в условиях действия фактора быстрого вращения тела в позе наклона туловища вперёд на 90° у первой группы теннисистов составила $10,92 \pm 2,04$ сек., тогда как у теннисистов второй группы она была продолжительнее всего лишь на 0,94 сек. или составила $11,86 \pm 2,09$ сек. Следует отметить, что такой не продолжительный уровень проявления устойчивости сохранения статического и динамического равновесия у обследованных обеих групп теннисистов, во-первых свидетельствует о недостаточном уровне развития функции вестибулярного анализатора, а во-вторых, позволяет полагать, что такая функциональная тренированность вестибулярного аппарата может оказать определённое негативное влияния не

только на точность реализации подач, но и будет ограничивать пределы возможной результативности точно-целевых действий, реализуемых в ходе игры. В целях определения состоятельности данного предположения мы провели исследование точности подач у квалифицированных теннисистов (12 чел.) «в покое» (без вращательной нагрузки) и в условиях последействия 10-кратного быстрого вращения тела в позе наклона туловища вперёд на 90° в кругу диаметром 60 см. Результаты показали, что число точных подач «в покое» из 5 попыток в левую часть стола составило $4,05 \pm 0,37$ раз, а в правую – $3,03 \pm 0,21$ раз или теннисисты на 1,02 раза точнее подали в левую часть стола, чем в правую – и тем самым такая разница позволила проследить выраженную асимметрию между левосторонней и правосторонней точностью реализации подач (табл. 2).

Показатели точности подач у квалифицированных теннисистов-студентов «в покое» и в условиях последствия вращательной нагрузки – $n=12 \times 2=24$

Тесты	В левую часть стола	В правую часть стола	АРП
Число точных подач «в покое» из 5 попыток (кол-во)	4,05±0,37	3,03±0,21	<1,02
Число точных подач из 5 попыток в условиях последствия 10-кратного вращения тела в позе наклона вперед в кругу (кол-во)	1,74±0,09	0,62±0,03	<1,12

АРП – абсолютная разница показателей.

Подобная асимметрия при реализации подач в левую и в правую часть стола была обнаружена когда эти подачи производились в условиях последствия быстрого вращения тела. В частности, число точных подач из 5-ти попыток в левую часть стола на фоне последствия 10-кратного вращения тела в позе наклона туловища вперед составило $1,74 \pm 0,09$ раз, на правую – $0,62 \pm 0,03$ раз. Видно, что под влиянием даже кратковременной вращательной нагрузки не только резко сократилось число точных подач, чем прицельные подачи, реализованные «в покое» (без нагрузки), но и усилилась тенденция в проявлении асимметрии между числом подач, производимых в левую и правую части стола.

Заключение. Из приведенного анализа результатов исследования можно резюмировать факты о том, что для точной и результативной реализации подач в настольном теннисе, а может быть и для успешного выполнения всех игровых действий, необходимо и исключительно важна устойчивость сохранения как статистического, так и динамического развития в условных постоянного влияния разнородных нагрузок в виде угловых ускорений с элементами резких поворотов и вращений. Поэтому в ходе тренировочных занятий следует отрабатывать точно-целевые ударные действия с сопряженным использованием разнонаправленных вращательных упражнений как влево, так и вправо для симметризации лево-и правосторонних действий, что диктуется результатами наших исследований. Тем не менее данная проблематика нуждается детального изучения на

основе дальнейших исследований с применением более современных методов оценки точности и результативности игровых действий, производимых в условных последствия разнонаправленных прямолинейных и угловых ускорений, в том числе вращательных нагрузок.

Литература:

- G'aniyeva M. Yosh stol tennischilarning muvozanat saqlash qobiliyatlarini o'rganish va uni rivojlantirish samaradorligi. // Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11. С. 546-552.
- Зиннурова Н.Г. Показатели статокинетической устойчивости спортсменов при адаптации к сложно-координационным нагрузкам / Н.Г.Зиннурова, К.Г.Денисов, М.М.Кузиков // Ж.: Вестник ЮУрГУ, - 2011, - № 4, С. 4-7.
- Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. – М.: ТОТ Дивизион, 2006, - 290 с.
- Назаренко А.С. Влияние вестибулярного раздражения на стабилметрические показатели статокинетической устойчивости у футболистов / А.С.Назаренко. // Ж.: Вестник спортивной науки. ФНИ, ВНИИФК. Медико-биологические проблемы, 2016, -С. 39-42.
- Пулатов А.А., Пулатов Ф.А. Причина потерь подач в волейболе и предпосылки повышения их результативности / Актуальные проблемы физической культуры и спорта: В сб. науч. статей IV Международ. Научно-практич. конф., Чебоксары, Чувашский гос.пед.ин-т., 2016, - С. 404-409.
- Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф. возможности устранения случаев неточной реализации стандартных действий в игровых видах спорта (на примере подач в волейболе) // Фан-спортга, 2020, № 2, - С. 41-43.
- Пулатов Ш.А. Теннисда вақт оралиқни фарқлаш реакцияси. // Фан-Спортга. – 2022. – № 1. – С. 64-66.
- Пулатов Ш. А. Теннисга дастлабки ўргатишда моделлаштирилган вазиятли машқлардан фойдаланиш афзаллиги // Фан-спортга. – 2022. – №. 2. – С. 44-47.
- Пулатов Ш. А. Стол теннисига дастлабки ўргатиш босқичида ихтисослаштирилган машқларни қўллаш самарадорлиги. // Фан-Спортга. – 2023. – № 1. – С. 58-60.